

KOMBINASI ALGORITMA AES, RC4 DAN ELGAMAL DALAM SKEMA HYBRID UNTUK KEAMANAN DATA

Adi Widarma

Universitas Negeri Medan

Jl. Willem Iskandar Pasar v Medan Estate, Medan 20221

adiwidarma@unimed.ac.id

Abstrak — Pengiriman atau pertukaran data adalah hal yang sering terjadi dalam dunia teknologi informasi. Data yang dikirim kadang sering berisi data informasi yang penting bahkan sangat rahasia dan harus dijaga keamanannya. Untuk menjaga keamanan data, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kriptografi. Algoritma AES dan RC4 adalah salah satu dari algoritma simetri. Kelemahan dari algoritma simetri adalah proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Untuk mengatasi tersebut dilakukan dengan menggunakan algoritma Elgamal. Algoritma Elgamal adalah termasuk algoritma asimetri. Algoritma Elgamal digunakan untuk mengamankan kunci dari algoritma AES dan RC4. Peningkatan keamanan pesan dan kunci dilakukan dengan algoritma hybrid. Algoritma hybrid dengan mengkombinasikan beberapa algoritma baik algoritma simetri maupun algoritma asimetri akan menambah keamanan sehingga menjadi lebih aman dan powerful (Jain & Agrawal 2014). Penelitian ini akan dilakukan metode hybrid yaitu mengkombinasikan beberapa algoritma kriptografi dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dan RC4 untuk kerahasiaan data serta algoritma Elgamal digunakan untuk enkripsi dan dekripsi kunci.

Kata Kunci : kriptografi, algoritma AES, RC4, Elgamal, hybrid

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengiriman atau pertukaran data adalah hal yang sering terjadi dalam dunia teknologi informasi. Data yang dikirim kadang sering berisi data informasi yang penting bahkan sangat rahasia dan harus dijaga keamanannya. Apalagi pengiriman data dilakukan melalui layanan komunikasi dunia maya, ancaman kejahatan sangat banyak terjadi didalamnya. Dengan adanya ancaman kejahatan seperti interception (penyadapan), akibatnya data bisa jatuh pada orang yang tidak berhak bahkan data akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan semakin maraknya orang menggunakan layanan pengiriman data, ditambah dengan adanya hacker dan cracker, data yang dikirim harus mempunyai keamanan yang kuat. Untuk menjaga keamanan data, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kriptografi.

Dalam hal keamanan data, ada 4 aspek layanan keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, autentikasi dan nirpenyangkalan (Munir, 2006). Banyak algoritma kriptografi yang digunakan untuk melakukan pengamanan data, tetapi kekuatan dari keamanan pesan tersebut masih lemah. Penelitian yang dilakukan Shaikh & Kaul (2014) menunjukkan bahwa Advanced Encryption Standard (AES) adalah algoritma yang terbaik dari teknologi enkripsi simetri. Algoritma AES termasuk blok cipher dimana rangkaian bit-bit plainteks dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama. Blok plainteks yang sama akan dienkripsi menjadi blok cipherteks yang sama

bila digunakan kunci yang sama pula. Algoritma RC4 termasuk stream cipher dimana bit-bit plainteks yang sama akan dienkripsi menjadi bit-bit cipherteks yang berbeda setiap kali dienkripsi.

Algoritma AES dan RC4 adalah salah satu dari algoritma simetri. Kelemahan dari algoritma simetri adalah proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Apabila kunci enkripsi diketahui orang lain, maka orang tersebut dapat mendekripsi sehingga data tidak rahasia lagi. Kekuatan kriptografi sangat ditentukan oleh kunci yang digunakan (Munir, 2006). Untuk mengatasi tersebut dilakukan dengan menggunakan algoritma Elgamal. Algoritma Elgamal adalah termasuk algoritma asimetri. Algoritma Elgamal digunakan untuk mengamankan kunci dari algoritma AES dan RC4.

Peningkatan keamanan pesan dan kunci dilakukan dengan algoritma hybrid. Algoritma hybrid dengan mengkombinasikan beberapa algoritma baik algoritma simetri maupun algoritma asimetri akan menambah keamanan sehingga menjadi lebih aman dan powerful (Jain & Agrawal 2014).

Untuk memenuhi aspek-aspek layanan keamanan serta meningkatkan keamanan data maka pada penelitian ini akan dilakukan metode hybrid yaitu mengkombinasikan beberapa algoritma kriptografi dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dan RC4 untuk kerahasiaan data serta algoritma Elgamal digunakan untuk enkripsi dan dekripsi kunci.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana mengkombinasikan dan mengimplementasikan beberapa algoritma antara kriptografi kunci simetri algoritma AES dan RC4 dengan kriptografi kunci asimetri Elgamal dalam meningkatkan keamanan data.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menghasilkan sistem kriptografi hibrida yang mengkombinasikan kriptografi kunci simetri, yaitu algoritma AES dan RC4 dengan kriptografi kunci asimetri yaitu Elgamal dalam meningkatkan keamanan data. Algoritma AES dan RC4 digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data sedangkan algoritma Elgamal digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi kunci. Sehingga kombinasi yang dilakukan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam sebuah pengamanan data yang lebih aman.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data (Menezes dkk.,1996). Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, *crypto* dan *graphia*. *Crypto* berarti *secret* (rahasia) dan *graphia* berarti *writing* (tulisan). Menurut terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain (Ariyus, 2008). Secara umum, proses enkripsi dan dekripsi dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Proses enkripsi dan dekripsi

Secara matematis, operasi enkripsi dan dekripsi dapat diterangkan sebagai berikut:

$$EK (M) = C \text{ (Proses Enkripsi)}$$

$$DK (C) = M \text{ (Proses Dekripsi)}$$

B. Jenis Kriptografi

Berdasarkan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, algoritma kriptografi dibedakan menjadi

dua macam algoritma kriptografi, yaitu: (Munir, 2006).

Kriptografi Kunci Simetri

Kriptografi simetri adalah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci dekripsinya. Keamanan algoritma simetri tergantung pada kuncinya. Apabila kuncinya diketahui orang lain, maka orang tersebut dapat mengenkrip dan mendekrip pesan.. Gambar dibawah ini mengilustrasikan kinerja dari proses enkripsi dan dekripsi kunci simetri.

Gambar 2. Skema kriptografi simetri

Kriptografi Kunci Asimetri

Kriptografi kunci asimetri yang sering disebut juga kriptografi kunci publik adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Algoritma asimetri ini disebut kunci publik karena kunci untuk enkripsi dapat dibuat publik yang berarti semua orang boleh mengetahuinya. Pada kriptografi jenis ini, setiap orang yang berkomunikasi mempunyai sepasang kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik. Pengirim mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publik si penerima pesan (*receiver*). Hanya penerima pesan yang dapat mendekripsi pesan karena hanya dia yang mengetahui kunci privatnya sendiri (Munir, 2006). Dalam sistem ini, kunci enkripsi disebut kunci publik, sementara kunci dekripsi sering disebut kunci privat. Contoh algoritma asimetri ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Skema algoritma kriptografi asimetri

C. Enkripsi Hibrid (Hybrid Encryption)

Metode ini menggabungkan konsep simetrik dan asimetrik, dengan menggunakan *key random* data dienkripsi dengan metode simetrik. Tahap berikutnya *keyrandom* yang dipakai untuk proses enkripsi data juga dienkripsi, tetapi menggunakan metode asimetrik dengan menggunakan *public key* dari penerima. *Ciphertext* yang dihasilkan masing-masing metode digabungkan dan dikirimkan ke penerima. Penerima akan membuka *Ciphertext* untuk *key word* dengan menggunakan *private key* yang dimilikinya. Bentuk blok diagram metode ini diperlihatkan pada gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Proses Enkripsi Hybrid

Gambar 5. Proses Deskripsi Hybrid

Algoritma AES (Advanced Encryption Standard)

Jenis AES terbagi 3, yaitu :

1. AES-128
2. AES-192
3. AES-256

Pengelompokkan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Angka-angka di belakang kata AES menggambarkan panjang kunci yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, hal yang membedakan dari masing-masing AES ini adalah banyaknya round yang dipakai. AES-128 menggunakan 10 round, AES-192 sebanyak 12 round, dan AES-256 sebanyak 14 round.

TABEL 1
 BLOK JENIS AES

	Panjang Kunci (Nk Words)	Ukuran Blok (Nb Words)	Jumlah Putaran (Nr)
AES-128	4	4	10
AES-192	6	4	12
AES-256	8	4	14

Catatan 1 words=32bit

Algoritma Rijndael mempunyai 3 parameter yaitu :

1. *Plainteks* adalah *array* yang berukuran 16 *byte*, yang berisi data masukan.
2. *Cipherteks* adalah *array* yang berukuran 16 *byte*, yang berisi hasil enkripsi.
3. *Key* adalah *array* yang berukuran 16 *byte*, yang berisi kunci *ciphering* (disebut juga *cipher key*).

Garis besar enkripsi algoritma *Rijndael* yang beroperasi pada blok 128-bit dengan kunci 128-bit adalah sebagai berikut (di luar proses pembangkitan *round key*):

1. *AddRoundKey*: melakukan *XOR* antara *state* awal (*plainteks*) dengan *cipher key*. Tahap ini disebut juga *initial round*.
2. Putaran sebanyak $Nr - 1$ kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah:
 - a. *SubBytes*: substitusi *byte* dengan menggunakan tabel substitusi (*S-box*).
 - b. *ShiftRows*: pergeseran baris-baris *array state* secara *wrapping*.
 - c. *AddRoundKey*: melakukan *XOR* antara *state* sekarang *round key*.
 - d. *Final round*: proses untuk putaran terakhir:
3. *Final round* : proses untuk putaran terakhir:
 - a. *SubBytes*
 - b. *ShiftRows*
 - c. *AddRoundKey*

Algoritma RC4

RC4 adalah *stream cipher* yang dirancang di RSA Security oleh Ron Rivest tahun 1987. Pada mulanya cara kerja RC4 dirahasiakan oleh RSA Security, akan tetapi ini dibocorkan di internet tahun 1994 di milis *Cypherpunks*. RSA Security tidak pernah merilis RC4 secara resmi, akibatnya banyak yang menyebutnya sebagai ARC4 (*alleged RC4* atau tersangka RC4) untuk menghindari masalah *trademark*.

Berbeda dengan mayoritas *stream cipher* sebelumnya yang implementasinya dioptimalkan untuk *hardware* menggunakan *linear feedback shift registers*, RC4 dirancang agar dapat diimplementasikan di *software* secara sangat efisien. Ini membuat RC4 sangat populer untuk aplikasi

internet, antara lain RC4 digunakan dalam standard TLS (*transport layer security*) dan WEP.

Gambar 6. Blok Diagram Algoritma RC4

Algoritma ElGamal

Algoritma ElGamal dibuat oleh Taher ElGamal pada tahun 1984, dan algoritma ini merupakan algoritma yang termasuk dalam kategori algoritma asimetris. Pada awalnya algoritma ini digunakan untuk digital signature, namun kemudian dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk enkripsi dan dekripsi (Munir, 2006). Algoritma ElGamal mempunyai kunci publik berupa tiga pasang bilangan dan kunci rahasia berupa dua bilangan. Algoritma ini mempunyai kerugian pada cipherteks nya yang mempunyai panjang dua kali lipat dari plainteksnya. Akan tetapi, algoritma ini mempunyai kelebihan pada enkripsi. Untuk plainteks yang sama, algoritma ini memberikan cipherteks yang berbeda pada saat setiap kali plainteks tersebut dienkripsi. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari sebuah variabel yang ditentukan secara acak pada saat proses enkripsi dilakukan. Berikut adalah diagram blok dari algoritma elgamal.

Gambar 7. Diagram blok algoritma Elgamal

III. PEMBAHASAN

Metode Pengembangan

Metode pengembangan pada penelitian ini adalah kombinasi antara algoritma simetri menggunakan AES dan RC4 dengan algoritma asimetri Elgamal dalam skema hybrid. Dimana algoritma AES dan

RC4 digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Sedangkan algoritma Elgamal digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi kunci AES dan RC4. Adapun skema alur pengembangan kombinasi algoritma AES, RC4 dan Elgamal dalam skema hybrid dapat di lihat pada gambar dibawah ini.

Rancangan Model Enkripsi

Rancangan model enkripsi kombinasi algoritma AES, RC4 dan Elgamal dalam skema hybrid adalah sebagai berikut.

Gambar 8. Proses Enkripsi Kombinasi AES, RC4 dan Elgamal

Rancangan Model Dekripsi

Rancangan model dekripsi kombinasi algoritma AES, RC4 dan Elgamal dalam skema hybrid adalah sebagai berikut.

Gambar 9. Proses Dekripsi Kombinasi AES, RC4 dan Elgamal

Penelitian ini merupakan model dari kombinasi algoritma AES, RC4 dan Elgamal dalam skema hybrid. Algoritma AES yang digunakan adalah AES-128 yang menggunakan 10 round dalam proses enkripsi maupun dekripsinya. Algoritma AES digunakan untuk pengamanan pesan lapis 1, kemudian pada pengamanan lapis 2 ciphertext dari AES di enkripsi dengan RC4. Algoritma AES dan RC4 merupakan algoritma simetri dimana kunci untuk enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Kunci akan rentan diketahui orang lain apabila tidak dilakukan pengamanan. Apabila kunci enkripsi diketahui oleh orang lain, maka orang tersebut dapat mendekripsinya sehingga pesan dapat diketahui nya. Algoritma Elgamal merupakan algoritma kunci publik dimana kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk dekripsi. Algoritma digunakan untuk pengamanan kunci AES dan kunci RC4 dalam menerapkan skema hybrid. Untuk melakukan implementasi dari penelitian ini maka penulis perlu melakukan analisis dan uji coba

IV. HASIL

Program yang dibangun untuk mendukung penelitian ini menggunakan PHP yang berjalan secara local host dan online pada system operasi windows 10, adapun tampilan program uji coba ini ditunjukkan pada gambar 10, 11 dan 12 . Gambar 10 menunjukkan form login dari aplikasi kombinasi skema hybrid, gambar 11 adalah tampilan menu utama setelah login dan tujuan pengiriman, gambar 12 adalah form enkripsi.

Gambar 10. Login kombinasi skema hybrid

Gambar 11. Form tujuan pengiriman

Gambar 12. Form enkripsi

A. Model kombinasi skema hybrid untuk enkripsi teks

Percobaan pertama akan dilakukan proses enkripsi terhadap pesan atau teks dengan algoritma AES, input teks adalah adi widarma dan kuncinya adalah teknik informatika.

Pengamanan lapis 1

Gambar 13. Enkripsi teks dengan AES

Gambar 14. Hasil Enkripsi AES

Hasil dari enkripsi teks adi widarma dengan kunci teknik informatika menggunakan AES adalah $\text{AES}(\text{teknik informatika}, \text{adi widarma})$. Kunci AES kemudian dienkripsi dengan algoritma Elgamal, seperti berikut. Pilih bilangan prima $p = 251$ kemudian memilih dua bilangan acak $g = 102$ dan $x = 49$ dengan syarat $g < p$ dan $1 \leq x \leq p-2$ kemudian hitung:

$$\begin{aligned} y &= g^x \text{ mod } p \\ &= 102^{49} \text{ mod } 251 \\ &= 32 \end{aligned}$$

Jadi kunci publik adalah ($y = 32$ $g = 102$ $p = 251$)
Pilih bilangan acak $k = 57$ dan nilai k masih berada didalam selang ($0 \leq k \leq p-1$) kemudian menghitung dengan rumus $= y^k \text{ mod } p$

2. Penggunaan Elgamal untuk pengamanan kunci AES dan RC4 dimaksudkan karena AES dan RC4 mempunyai kunci yang sama untuk enkripsi maupun dekripsi sehingga keamanan pesan kurang aman. Dan Elgamal mempunyai kunci private yang hanya diketahui oleh si penerima pesan.
3. Pemilihan kunci hanya pada algoritma AES dan RC4, sedangkan kunci Elgamal sudah ditentukan (*embed*), sehingga inputan kunci hanya ada pada saat proses algoritma AES dan RC4.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu di teliti dengan mengenkripsikan sebuah file yang ukuran GB.
2. Pada proses kombinasi enkripsi plainteks menggunakan AES 128 dengan panjang blok kunci 128 bit, penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan ukuran blok kunci yang lain yaitu blok kunci 192 bit dan 256 bit.

REFERENSI

- [1] Ariyus, D. 2008. *Pengantar Ilmu Kriptografi*. Andi Offset: Yogyakarta.
- [2] Jain, M. & Agrawal, A. 2014. Implementation of hybrid cryptography algorithm. *International Journal Of Core Engineering & Management(IJCEM)*1(3):126-142.
- [3] Kromodimoeljo, S. 2010. *Teori dan aplikasi kriptografi*. SPK IT Consulting.
- [4] Kurniadi, Irwansyah & Fatmasari. 2015. PENERAPAN ALGORITMA RC4 UNTUK ENKRIPSI KEAMANAN DATA (Studi kasus: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sekayu). *Jurnal Ilmiah*. Agustus 2015:1-8.
- [5] Kurniawan, Y. 2004. *Kriptografi: Keamanan internet dan jaringan telekomunikasi*. Informatika: Bandung.
- [6] Mendoza, E.M.I., Vazquez, C.A.J., Garcia, V.M.S. & Carapia, R.F. 2013. Diffie-Hellman Protocol Based on Elgamal and AES Cryptosystems. *IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)*3(7):30-33.
- [7] Menezes, A.J., Oorschot, P.V. & Vanstone, S. 1996. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press: New York.
- [8] Munir, R. 2006. *Kriptografi*. Informatika: Bandung.
- [9] Paar, C. & Pelzl, J. 2009. *Understanding Cryptography*. Springer
- [10] Patel, G.R. & Panchal, K. 2014. Hybrid Encryption Algorithm. *International Journal of Engineering Development and Research (IJDR)*2(2):2064-2070.
- [11] Purwadi, Jaya, H. & Calam, A. 2014. Aplikasi Kriptografi Asimetris dengan Metode Diffie-Hellman dan Algoritma Elgamal Untuk Keamanan Teks. *Jurnal Saintikom*13(3):183-196.
- [12] Saikh, A.P & Kaul, P. 2014. Enhanced security algorithm using hybrid encryption and ECC. *IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)*16(3): 80 - 85.
- [13] Widiasari, I.R. 2012. Combining Advanced Encryption Standard (AES) and One Time Pad (OTP) Encryption for Data Security. *International Journal of Computer Applications*57(20): 1-8.